

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI MOHIYATI VA AHAMIYATI

Vohidova Ibodat Hurmatullayevna

OSIYO XALQARO UNIVERSITETI

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346319>

Annotasiya: Mazkur tezisda xalqaro baholash dastur talablari va ta'lim tizimiga joriy etish tamoyillari haqida so'z yuritish bilan birga, PISA, PIRLS xalqaro baholash dasturlarining muhim belgilari xorijiy olimlar fikrlariga, ilmiy-tadqiqot ishlariga tayangan holda ochib berilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro dastur, ko'nikma, innovatsion yondashuv, mantiqiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, islohot, global muammo.

Yurtimizda yuz berayotgan keskin yangilanish va tub o'zgarishlar insoniyat hayotidagi barcha sohalarni globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlari nuqtai nazaridan yangicha qarashlar, tushunchalar va munosabatlar bilan qayta ko'zdan kechirishni taqazo etmoqda. Hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab har bir sohada globallashtirish va integratsiya jarayonlari o'z aksini ko'rsatmoqda. Shu qatorda ta'lim ham davlat siyosatining ustuvor sohasiga aylandi va ushbu sohada ta'limni yangicha innovatsion g'oyalar asosida rivojlantirish bo'yicha islohotlar amalga oshirila boshlandi. Jamiyat va hayotda sodir bo'layotgan yangilanishlar ta'lim tizimiga ham yangicha innovatsion yondashuvni, ta'lim, fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini yanada tezlashtirishga zamin yaratadi, natijada yangicha innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish dolzarb masalalar qatoridan joy oldi. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda xorij tajribalarini o'rganish, tizimga xalqaro standartlar talablarining joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarini o'rganish, mavjud tizim bilan qiyosiy, xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilish, tizimda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro loyihalarni joriy qilish, zamon talablariga javob beradigan munosib milliy baholash tizimini takomillashtirish muhim sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi 5712-son Farmonida 2030-yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarorida eng ustuvor vazifa qilib quyidagilar olindi:

- xalqaro tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda o'qish;
- PISA, PIRLS, baholash dasturi yo'nalishidagi savollar milliy bazasini yaratish va o'quv dasturlariga integratsiya qilish

O'zbekiston Respublikasida xalq ta'limi tizimida olib borilayotgan amaliy ishlar, ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to'g'risida hukumat qarorining qabul qilinishi ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishi ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi.

- **TIMSS – The Trends in International Mathematics and Science Study**

- TIMSS – Matematika va tabiiy fanlarni o‘zlashtirish sifatini Xalqaro monitoring qilish va baholash tizimi. Bu tadqiqot o‘quvchilarning matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha boshlang‘ich maktabning 4 sinfi va tayanch maktabning 8 sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirish darajasini dunyoning turli mamlakatlarida qiyosiy o‘rganishni maqsad qilib qo‘ygan va olingan natijalarga muvofiq har bir mamlakatning ta‘lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlari va yutuqlarini e‘tirof etadi.⁷

- **TALIS – Teaching and Learning International Survey**

- TALIS – turli mamlakatlarda tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarning xalqaro qiyosiy tahliliga asoslangan tadqiqot bo‘lib, Xalqaro iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan ta‘sis etilgan.

- Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etib o‘quvchilarimizda maktabda olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirish, buning uchun ma‘sul vazirlik va idoralar tomonidan quyidagi ishlarni amalga oshirishimiz zarur bo‘ladi:

- Ta‘lim sifatini xolisona monitoring qilish imkonini beradigan milliy baholash tizimini yaratish.

- Ta‘lim sifatiga tasir qiluvchi moddiy-texnik bazani shakllantirish.

- Xalqaro ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish.

- Xalqaro tadqiqotlar asosida qo‘shimcha metodik qo‘llanma va adabiyotlarni yaratish.

- Xalqaro tadqiqotlar yo‘nalishlaridagi savollar milliy bazasini yaratish va o‘quv dasturlariga integratsiya qilish .

- -Xalqaro tadqiqotlariga asoslangan holda tegishli fanlardan o‘qitishning shakllari metodlari va texnologiyalarini yangilash va o‘quvchilarning bu borada xabardorligini oshirish, tayyorgarligini kuchaytirish bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish

- -Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv dasturlarini xalqaro tadqiqotlar talabalarga moslashtirish.

- O‘zbekiston ta‘lim tizimi xalqaro baholash dasturlari asosida o‘quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirayotgan bir davrda, ta‘lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning global talablar asosida raqobatbardoshligini ta‘minlashni o‘zining asosiy maqsadi sifatida belgilagan. Xalqaro baholash dasturlari, xususan, PISA va TIMSS kabi tizimlar, o‘quvchilarning faqatgina bilimni emas, balki ularning mantiqiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini o‘lchash orqali, ta‘lim tizimining jahon bo‘ylab o‘z o‘rnini mustahkamlashiga xizmat qilmoqda.

Biroq, amaldagi jarayonlarda ba‘zi muammolar ham mavjud. Xususan, o‘qituvchilarning yangi metodologiyalarni qo‘llashga tayyorligi, ta‘lim resurslarining yetarli emasligi, va xalqaro baholash dasturlarining metodologiyasiga to‘liq moslashtirilgan test materiallarining ishlab chiqilishi kabi masalalar o‘z yechimini kutmoqda. ularni yaratish zarur. Bu o‘quvchilarning faqat bilimni emas, balki ularning mantiqiy tafakkur qobiliyatlarini ham rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining —O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi 2019-yil 29-apreldagi PF-5217 sonli Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston” uchun mo‘ljallangan 2022-

2026-yillar “Taraqqiyot strategiyasi”.

3. 2022-yil 28-yanvardagi PQ-60-son.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018- yil 8-dekabrdagi 997-sonli qarori.

5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’lim vazirligining 2018-yil 14-dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish” to‘g‘risidagi 316-sonli buyrug‘i.

6. PISA – 2021 Mathematics Framework (second draft), 46 th meeting of the PISA Governing Board, 5-7 November 2018 Prague, Czech Republic.

7. PISA Mathematics in 2021, An analysis of the center for curriculum redesign (CCR), 2016.

8. Implementing the Proposed Mathematics Framework: Recommendations for PISA2021, Peggy G. Carr, Ph.D. Vice Chair, PISA Governing Board Associate Commissioner, National Center for Education Statistics (NCES) May 25, 2018.

9. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A Framework for PISA 2009. OECD, 2009.

10. PISA – 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Science, Problem, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing.